

VIVÊNCIA DO LUTO ENTRE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA: RELATOS DO COVID-19

Jakson Luis Galdino Dourado

Centro Universitário UNIFIP

jaksopsi@gmail.com

Introdução: pandemia de COVID-19 trouxe consigo não apenas desafios de saúde física, mas também uma sobrecarga emocional significativa para profissionais da saúde, incluindo psicólogos. Diante da perda de pacientes, colegas e entes queridos, esses profissionais enfrentam um processo de luto complexo, influenciado pelas demandas de seu trabalho e pelas circunstâncias únicas da pandemia. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo explorar as experiências de luto vividas por psicólogos durante a pandemia de COVID-19, identificando os desafios específicos enfrentados por esses profissionais e as estratégias de enfrentamento adotadas para lidar com o luto em um contexto de crise sanitária. **Metodologia:** Utilizou-se uma abordagem qualitativa, conduzindo entrevistas em profundidade com psicólogos que estiveram diretamente envolvidos no enfrentamento da pandemia em suas práticas profissionais. As entrevistas foram transcritas e submetidas a uma análise de conteúdo, buscando identificar temas recorrentes relacionados à vivência do luto. **Resultados e Discussão:** Os resultados revelaram que os psicólogos enfrentaram uma carga emocional intensa devido à perda de pacientes para a COVID-19, bem como à exposição constante ao sofrimento e a morte. Muitos relataram sentimentos de impotência, raiva e culpa diante da incapacidade de salvar vidas ou proporcionar conforto adequado aos pacientes e suas famílias. Além disso, a falta de tempo para processar o luto, devido à alta demanda por serviços de saúde mental durante a pandemia, tornou o processo ainda mais desafiador. No entanto, os participantes também destacaram estratégias de enfrentamento que os ajudaram a lidar com o luto, incluindo o compartilhamento de experiências com colegas, o apoio de supervisores e a busca por atividades de autocuidado, como práticas de mindfulness e exercícios físicos. **Considerações Finais:** Este estudo destaca a importância de reconhecer e apoiar a saúde emocional dos profissionais de psicologia que enfrentam o luto durante a pandemia de COVID-19. Intervenções direcionadas, como programas de suporte psicológico e espaços de reflexão e compartilhamento de experiências, podem ser fundamentais para ajudar esses profissionais a lidar com as complexidades do luto em um contexto de crise sanitária. Além disso, políticas institucionais que promovam uma cultura de cuidado e apoio emocional no ambiente de trabalho podem contribuir para o bem-estar desses profissionais a longo prazo.

Palavras-chave: Luto; Psicologia; COVID-19; Profissionais de Saúde.

Área Temática: Luto e prática profissional.